

LINGVOMADANIY YONDASHUV ORQALI NUTQ KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH METODLARI

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Rajabova Hilola Oybek qizi

e-mail: hilolarajabova675@gmail.com

Kenjayeva Muxlisa Baxodir qizi

e-mail: mukhlisa.kenjaeva96@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada siz lingvomadaniy yondashuv orqali nutqni o'stirish, nutq turlari, kasb etikasida nutqdan to'g'ri foydalanish, kasb doirasi jarayonida madaniyatli nutq ko'nikmalarini shakllantirishni o'rganishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Nutq, talaffuz lug'ati, kontekstual o'rganish, nutq ko'nikmalari, kommunikativ kompetensiyalar, pragmatik ko'nikmalar, interkultural kompetensiyalar, rolli o'yinlar.

Lingvomadaniy yondashuv orqali nutq ko'nikmalarini shakllantirish haqida gapirganda, bu til o'rganishni va foydalanishni madaniyat bilan birlashtirishni anglatadi. Bu yondashuvning asosiy tamoyillari va afzalliklari quyidagilar:

1. Kontekstual o'rganish: Tilni o'rganishda madaniy kontekstlarni qo'llash orqali o'quvchilar nutqni mazmunli va real hayotiy sharoitlarda qo'llashni o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, tilni yanada chuqurroq va aniqroq o'zlashtirishga yordam beradi.
2. Madaniy tafovutlarni anglash: Lingvomadaniy yondashuv o'quvchilarga turli madaniyatlarning o'ziga xosliklarini anglash va hurmat qilishga o'rgatadi. Bu nutqni nafaqat til nuqtai nazaridan, balki madaniy kontekstda ham to'g'ri qo'llashni ta'minlaydi.
3. Nutq ko'nikmalarini rivojlantirish: Madaniy kontekstlarda tilni o'rganish, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa

nutqni grammatik jihatdan to'g'ri va mazmunli shakllantirishga imkon beradi.

4. Ijtimoiy va madaniy kompetentsiyalar: Lingvomadaniy yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat tilni, balki til bilan bog'liq ijtimoiy va madaniy kompetentsiyalarni ham rivojlantiradilar. Bu esa ularning kommunikativ ko'nikmalarini kengaytiradi.

5. Amaliy mashg'ulotlar: Madaniy kontekstlarni o'z ichiga olgan amaliy mashg'ulotlar (masalan, rolli o'yinlar, madaniy tadbirlar, adabiyotlar o'qish) o'quvchilarga tilni real hayotda qo'llashni o'rganish imkonini beradi.

Ushbu yondashuvni amalda qo'llash uchun quyidagi metodlar va texnikalarni qo'llash mumkin:

- Madaniy materiallardan foydalanish: Filmlar, kitoblar, musiqa, va boshqa madaniy artefaktlar yordamida tilni o'rganish.
- Madaniy almashuv dasturlari: Til o'rganayotgan mamlakatga sayohat qilish yoki u yerda yashovchi odamlar bilan muloqot qilish.
- Madaniy kontekstdagi muhokamalar: Turli madaniy mavzularda suhbatlar va muhokamalar tashkil etish.
- Loyiha ishlari: O'quvchilarni madaniyat bilan bog'liq loyiha ishlari bajarishga jalb qilish.

Umuman olganda, lingvomadaniy yondashuv orqali nutq ko'nikmalarini shakllantirish, til o'rganish jarayonini yanada boy va mazmunli qilishga yordam beradi, shu bilan birga, o'quvchilarni global madaniy tafovutlarni hurmat qilishga va o'zaro tushunishni rivojlantirishga rag'batlantiradi. Lingvomadaniy nutq ko'nikmalari til va madaniyatni bir butun sifatida qabul qilib, bu ikki omilni birgalikda rivojlantirishni anglatadi. Ushbu ko'nikmalar tilni o'rganishda madaniy kontekstlarni hisobga olishni talab qiladi. Quyida lingvomadaniy nutq ko'nikmalari haqida batafsilroq tushuntirib beraman:

1. Madaniy kontekstda tilni qo'llash: Bu ko'nikma o'quvchining tilni o'rganayotganda madaniy omillarni hisobga olishini talab qiladi. Masalan, biror bir ibora yoki so'z turli madaniyatlarda turlicha ma'noga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli, tilni o'rganishda u yoki bu iboraning madaniy kontekstini bilish muhim.
2. Madaniy tafovutlarni anglash va hurmat qilish: Lingvomadaniy ko'nikmalar o'quvchilarga turli madaniyatlarning o'ziga xosliklarini anglash va hurmat qilishga yordam beradi. Bu ko'nikma nafaqat tilni, balki turli madaniy urf-odatlar, qadriyatlar va ijtimoiy qoidalarni tushunishni ham o'z ichiga oladi.
3. Kommunikativ kompetensiya: Madaniy kontekstlarda muloqot qilish qobiliyati, ya'ni turli madaniyat vakillari bilan samarali va hurmatli muloqot qila olish qobiliyati. Bu ko'nikma tilning grammatik jihatlari bilan bir qatorda madaniy jihatlarni ham o'z ichiga oladi.
4. Madaniy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan til o'qish: Tilni o'rganish jarayonida madaniy materiallardan foydalanish, masalan, adabiyot, musiqa, kino va san'at asarlarini o'rganish. Bu materiallar o'quvchilarga tilning madaniy kontekstini tushunishda yordam beradi.
5. Pragmatik ko'nikmalar: Nutqni turli ijtimoiy vaziyatlarda va turli madaniy kontekstlarda mos ravishda qo'llash qobiliyati. Masalan, turli madaniyatlarda qo'llaniladigan salomlashish, minnatdorchilik bildirish yoki uzr so'rash kabi nutq aktlarini to'g'ri tushunish va qo'llash.
6. Interkultural kompetensiya: Turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar. Bu, turli madaniy tafovutlarni tushunish, ularni hurmat qilish va moslashish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Lingvomadaniy nutq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi amaliyotlar samarali bo'lishi mumkin:

- Madaniy mavzularni o'z ichiga olgan til darslari: Til darslarini madaniy mavzular bilan boyitish orqali o'quvchilarni tilning madaniy kontekstini tushunishga rag'batlantirish.
- Rolli o'yinlar va drammatizatsiyalar: Turli madaniy vaziyatlarni simulyatsiya qilish orqali o'quvchilarni tilni real hayotiy sharoitlarda qo'llashga o'rgatish.
- Madaniy almashinuv dasturlari: Turli madaniy almashinuv dasturlarida ishtirok etish orqali o'quvchilarni turli madaniyat vakillari bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatini yaratish.
- Turli madaniyat vakillari bilan suhbatlar: Onlayn yoki yuzma-yuz uchrashuvlar orqali turli madaniyat vakillari bilan suhbatlar tashkil etish.

Shu tarzda, lingvomadaniy nutq ko'nikmalarini rivojlantirish til o'rganish jarayonini yanada boy va mazmunli qilishga, shuningdek, o'quvchilarni global madaniyatlar o'rtasida samarali muloqot qilishga tayyorlashga yordam beradi.

Lingvistikada nutq ko'nikmalari tilni amaliy qo'llashda zarur bo'lgan turli qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Bu ko'nikmalar tilning fonetik, leksik, grammatik, pragmatik va madaniy jihatlarini samarali va to'g'ri ishlatishni o'z ichiga oladi. Quyida nutq ko'nikmalarining asosiy turlari va ularning mazmuni haqida batafsil ma'lumot beraman:

1. Fonetik ko'nikmalar:

- Talaffuz: Tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, intonatsiya, aksent va ritmni to'g'ri qo'llash qobiliyati.
- Tinglash: Nutq tovushlarini aniq eshitish va tushunish, tovush farqlarini anglash.

2. Leksik ko'nikmalar:

- So'z boyligi: Tilning lug'at boyligini oshirish, yangi so'zlar va iboralarni o'zlashtirish.
- So'z birikmalarini qo'llash: So'zlarni kontekstga mos ravishda bir-biriga bog'lab qo'llash.

3. Grammatik ko'nikmalar:

- Sintaksis: So'zlarni grammatik jihatdan to'g'ri tartibda joylashtirish, to'g'ri gap tuzish qobiliyati.

- Morfologiya: So'zlarning shakllarini to'g'ri qo'llash, fe'llarning zamonlari, otlarning son va kelishik shakllarini to'g'ri ishlatish.

4. Pragmatik ko'nikmalar:

- Maqsadli muloqot: Muloqotning maqsadini anglash va unga mos ravishda nutq tuzish.

- Konversatsion strategiyalar: Suhbat davomida turli strategiyalarni qo'llash, masalan, savol berish, javob berish, munosabat bildirish, mavzuni o'zgartirish va hokazo.

5. Madaniy ko'nikmalar:

- Madaniy kontekst: Tilning madaniy kontekstlarini tushunish va hurmat qilish, madaniy jihatdan to'g'ri nutq qilish.

- Madaniy ma'lumotlar: Tilni qo'llashda madaniy urf-odatlar, qadriyatlar va ijtimoiy qoidalarni hisobga olish.

6. Kommunikativ ko'nikmalar:

- Yozma nutq: Yozma shaklda aniq va to'g'ri ifoda qilish, yozma matn tuzish.

- Og'zaki nutq: Og'zaki shaklda aniq va ravon ifoda qilish, suhbatda faol ishtirok etish.

7. Interaktiv ko'nikmalar:

- Dialoglar: Suhbatlarda faol ishtirok etish, savol-javoblar, mulohazalar va fikr bildirish.

- Muomala qilish: Turli vaziyatlarda mos ravishda muomala qilish, turli uslublarda (rasmiy, norasmiy) nutq qilish.

Nutq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun quyidagi usullar va metodlarni qo'llash mumkin:

- Mashqlar va amaliyotlar: Talaffuz, grammatik va leksik mashqlarni muntazam bajarish.
- Rol o'yinlari: Turli vaziyatlarda o'zini tutish va muomala qilishni o'rganish uchun rol o'yinlarini tashkil etish.
- Tinglash va qayta hikoya qilish: Tinglash orqali o'rganilgan ma'lumotlarni qayta hikoya qilish.
- Yozma mashqlar: Matnlar yozish, insho va diktantlar bajarish orqali yozma nutqni rivojlantirish.
- Dialoglar va suhbatlar: Suhbatlarda faol ishtirok etish, dialoglarni mashq qilish.
- Madaniy tadbirlar: Madaniy tadbirlarda ishtirok etish va turli madaniyat vakillari bilan muloqot qilish.

Lingvistikada nutq ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarga tilni samarali va to'g'ri qo'llashda yordam beradi, shu bilan birga ularning kommunikativ kompetentsiyalarini oshiradi.

Xulosa sifatida shuni olish kerakki, lingvomadaniy yondashuvda nutq ko'nikmalarini shakllantirish til o'rganishni madaniy kontekst bilan birlashtirishga qaratilgan muhim tamoyildir. Ushbu yondashuv o'quvchilarga tilni nafaqat grammatik va leksik jihatdan, balki madaniy va pragmatik kontekstda ham to'g'ri qo'llashni o'rgatadi. Lingvomadaniy yondashuvning asosiy Lingvomadaniy yondashuv orqali o'quvchilar turli madaniy sharoitlarda samarali va hurmatli muloqot qilishni o'rganadilar. Ushbu yondashuvni amalda qo'llash uchun madaniy materiallardan foydalanish, madaniy almashinuv dasturlari va amaliy mashg'ulotlar kabi metodlar samarali hisoblanadi. Lingvomadaniy yondashuv til o'rganish jarayonini yanada boy va mazmunli qiladi hamda o'quvchilarni global madaniy tafovutlarni hurmat qilishga va o'zaro tushunishni rivojlantirishga tayyorlaydi. Bu esa ularning nutq ko'nikmalarini mukammal shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR

1. Kenjayeva Muxlisa Baxodir qizi, & Yusupova Shoira Batirovna. (2022). The Comparative Analysis of Adjectives in English and Uzbek Languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 117–121. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/417>
2. Kenjayeva, M., & Yusupova, S. (2022). SEMANTIC ROLES AND FEATURES. *Models and methods in modern science*, 1(17), 60-67.
3. Shorxametov, ShotilloSafarovich, and TursuntoshIsroilova. "HOW TO TEACH LEARNERS THROUGH DIDACTIC GAMES." *Academic research in educational sciences* 3.12 (2022): 415-420.
4. Kenjayeva Muxlisa Baxodir qizi, & Yusupova Shoira Batirovna. (2022). The Comparative Analysis of Adjectives in English and Uzbek Languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 117–121. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/417>
5. Swift J. Proposal for correcting, improving and consolidating the English language. Available at: <https://royallib.com>
Bauer L. *Watching English Change an Introduction to the Study of Linguistic Change in Standard Englishes in the Twentieth Century*. New York: Longman Publishing, 1994.
6. Dowling T. From marvelous to awesome: how spoken British English has changed. Available at: <https://www.theguardian.com/uk/culture>
7. Flood A. Our ever-changing English. Available at: <https://www.theguardian.com/uk/culture>
8. Barton L. Net contributions: how the internet has influenced the English language. Available at: <https://www.bbc.com/news/technology-10971949>